

Digitalisierung und 3D-Rekonstruktion der paläolithischen Zwillingsbestattung von Krems-Wachtberg – Anforderungen an ein transdisziplinäres Datenbankkonzept

Grebe, Anja

anja.grebe@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich
ORCID: 0000-0002-1926-3623

Resch, Max

max.resch@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich
ORCID: 0000-0002-4848-5161

Stelzer, Stefanie

Stefanie.Stelzer@kl.ac.at
Karl Landsteiner Universität für
Gesundheitswissenschaften, Krems, Österreich
ORCID: 0009-0002-0772-7117

Kaudela, Veronika

Veronika.Kaudela@oeaw.ac.at
Karl Landsteiner Universität für
Gesundheitswissenschaften, Krems, Österreich
ORCID: 0000-0001-8091-6059

Reisinger, Andreas

Andreas.Reisinger@kl.ac.at
Karl Landsteiner Universität für
Gesundheitswissenschaften, Krems, Österreich
ORCID: 0000-0002-6160-0259

Einwögerer, Thomas

Thomas.Einwoegerer@oeaw.ac.at
Österreichisches Archäologisches Institut, Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Österreich
ORCID: 0000-0003-0612-906X

Händel, Marc

Marc.Haendel@oeaw.ac.at
Österreichisches Archäologisches Institut, Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Österreich
ORCID: 0000-0003-2472-4006

Rohringer, Hannah

Hannah.Rohringer@oeaw.ac.at
Österreichisches Archäologisches Institut, Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Österreich
ORCID: 0000-0001-7526-8376

Teschler-Nicola, Maria

maria.teschler@nhm.at
Naturhistorisches Museum Wien, Österreich
ORCID: 0000-0003-3080-3085

Der Fund und seine Digitalisierung

2005 entdeckte ein Archäologenteam der Österreichischen Akademie der Wissenschaften bei der Ausgrabung eines jungpaläolithischen Lagerplatzes auf dem Wachtberg in Krems (Niederösterreich) neben charakteristischen Funden wie Werkzeugen, Tierknochen und Schmuck auch zwei Säuglingsgräber des Gravettien. Internationale Beachtung fand vor allem das Grab (Bestattung 1) mit den Überresten der ältesten durch DNS-Analyse weltweit nachgewiesenen eineiigen Zwillinge. Die rund 31 000 Jahre alte Bestattung wurde im Block geborgen und 2015 unter Laborbedingungen in der Anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien ausgegraben. Dabei wurden die einzelnen Schritte durch Oberflächenscans in 3D dokumentiert, um bestmögliche Voraussetzungen für eine spätere virtuelle Rekonstruktion der Bestattung zu schaffen, die aktuell im Rahmen des vom FTI-Programm des Landes Niederösterreich geförderten interdisziplinären Grundlagenforschungsprojekts „Digitalisierung und Rekonstruktion einer jungpaläolithischen Zwillingsbestattung von Krems-Wachtberg“ (Lead: Karl Landsteiner Universität, 2023-2026) geschieht. Die Digitalisierung der insgesamt 539 Knochen und -teile erfolgt mittels eines SkyScan 1173 Mikro-Computertomographie (μ CT)-Scanners in der Abteilung für Biomechanik der Core Facility Campus Krems. Die aus den μ CT-Daten erzeugten Oberflächenmodelle werden auf die Oberflächenscans von 2015 registriert. Da jeder einzelne Schritt der Ausgrabung durch diese dokumentiert wurde, lassen sich die Positionen sämtlicher Knochen virtuell rekonstruieren.

Virtuelle Rekonstruktion

Ziele des Projekts sind die Digitalisierung und die virtuelle Rekonstruktion des Zwillingsfonds sowie die Ver-

öffentlichung der produzierten Daten in einer Datenbank im Sinne einer strukturierten Sammlung von Daten mit User:innen-Interface. 3D-Bildgebungstechnologien erlauben die Visualisierung und Analyse mikroskopischer Strukturen (z.B. Wachstumslinien im Zahnschmelz, Anatomie des Innenohrs), die am physischen Objekt nicht sichtbar oder nur durch invasive Methoden zugänglich wären, sowie die Spiegelung oder Estimierung fehlender bzw. stark fragmentierter Strukturen. Bildgebende Verfahren ermöglichen es, Fossilien virtuell zu bearbeiten, ohne das fragile Originalmaterial zu manipulieren. Zudem erlauben digitale Daten ein unkompliziertes Teilen innerhalb der wissenschaftlichen Community. Die Ergebnisse des Projekts tragen zu einem vertieften Verständnis der Morphologie von Neugeborenen im Paläolithikum sowie der damit verbundenen ontogenetischen Prozesse bei. Die virtuelle Rekonstruktion der Bestattung und der Fundsituation der Säuglinge auf Grundlage des in der Datenbank aufbereiteten und FAIR zugänglichen Datenbestands ermöglicht es erstmals, die Aktivitäten rund um die Beisetzung sowie der postsedimentären Formationsprozesse sichtbar zu machen.

Datenbankkonzept

Wie bei der Mehrheit archäologischer Ausgrabungen, wurde auch im Falle von Krems-Wachtberg die ursprüngliche Fundsituation zerstört. Umso wichtiger ist es, die Daten mit State-of-the-art-Methoden zu dokumentieren, zu bewahren und nutzbar zu machen. Hierzu wird seitens des Zentrums für Kulturen und Technologien des Sammelns eine strukturierte Datensammlung in Form einer Open Access-Onlinedatenbank erstellt. Gerade wenn große, heterogene Datenmengen wie im Fall der 3D-Digitalisierung der Zwillinge anfallen und sie für inter- und transdisziplinäre Nutzungen bereitstehen sollen, sind ein abgestimmter Datenmanagementplan inkl. Speicherkonzept und Beachtung internationaler Standards (z.B. IIIF für Bilddaten) unerlässlich. Die Archivierung wird Metadaten einschließlich der Scan- und Rekonstruktionsparameter der einzelnen Skelettelemente und ihrer digitalen Zwillinge umfassen und sie mit den archäologischen Befunden und Ausgrabungs- sowie Sammlungsdaten der verschiedenen Aufbewahrungsstationen, die zugleich die Perspektiven unterschiedlicher beteiligter Disziplinen repräsentieren, zusammenführen.

User:innenorientierung

Neben der Inter- ist die Transdisziplinarität eine weitere Anforderung, welche die Forschungsdaten und Projektergebnisse für Fachwissenschaftler:innen verschiedener Disziplinen ebenso wie die breitere Öffentlichkeit zugänglich und nutzbar machen soll. Entsprechend ist die nach Projektende voraussichtlich vom Land Niederösterreich langfristig gehostete Datenbank in mehrere Ebenen gegliedert. Eine Website stellt Informationen zu den Grabungen und

dem aktuellen Projekt bereit und wird mit Bildern, Videos und Kurzbeiträgen angereichert. Eine vertiefende Ebene in Form einer Objektdatenbank präsentiert die Forschungsergebnisse des FTI-Projekts. Diese fachwissenschaftliche Ebene richtet sich gezielt an die diversen Fachcommunities, v.a. Archäologie, Anthropologie und DH, und stellt die Volumendaten, CT-Schnittbilder ebenso wie Scanparameter der Fundobjekte bereit. Zu den Grundfunktionen der digitalen Plattform zählen Verlinkung, Annotation und Tagging. Die digitale Erfassung gestattet zudem umfangreiche Vergleichsanalysen und ein Teilen der Daten innerhalb der wissenschaftlichen Communities. Darüber hinaus werden Objektdaten und virtuelle Rekonstruktionen interessierten Bürger:innen über die Projektwebsite mit ihrer integrierten Datenbank und in Form von hybriden Museumspräsentationen zur Verfügung gestellt. Ergänzt um Informationen zur Fundsituation, zu Forschungsmethoden und Projektschritten laden sie zur interaktiven und partizipativen Exploration dieses einzigartigen kulturellen Guts ein.

Bibliographie

Einwögerer, Thomas, Herwig Friesinger, Marc Händel, Christine Neugebauer-Maresch, Ulrich Simon und Maria Teschler-Nicola. 2006. "Upper Palaeolithic infant burials." *Nature* 444: 285.

Einwögerer, Thomas, Ulrich Simon, Marc Händel. 2008. "Neue Gravettienfunde vom Wachtberg in Krems an der Donau." *Das Waldviertel* 57: 171–175.

Simon, Ulrich, Marc Händel, Thomas Einwögerer, Christine Neugebauer-Maresch. 2014. "The archaeological record of the Gravettian open air site Krems-Wachtberg." *Quaternary International* 351: 5–13.

Stelzer, Stefanie, Veronika Kaudela, Thomas Einwögerer, Anja Grebe, Marc Händel, Dieter Pahr, Hannah Parow-Souchon, Max Resch, Maria Teschler-Nicola. 2024. "Digitising and reconstructing the Upper Palaeolithic infant twin burial from Krems-Wachtberg." *Konferenzposter. 14th Annual ESHE Conference, Zagreb, Kroatien*.

Teschler-Nicola, Maria, Daniel Fernandes, Marc Händel et al. 2020. "Ancient DNA reveals monozygotic newborn twins from the Upper Palaeolithic." *Commun Biol* 3: 650.

Weber, Gerhard W. 2015. "Virtual Anthropology." *American Journal of Physical Anthropology* 156: 22–42.
Projektwebsite: <https://kl.ac.at/de/wachtberg>